

YASHILLIKKA YASHIRINGAN YAXSHILIK

Bozorov Ilyos Isomiddinovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Biznes boshqaruvi” kafedrası dotsenti,

Mustafaqulov Yangiboy Bo’riqulovich

Toshkent amaliy fanlar universiteti

“Tarmoqlar iqtisodiyoti va buxgalteriyasi”

kafedrası dotsenti

Annotatsiya: Bugungi kunda dunyo mamlakatlarining deyarli barchasida, shu jumladan mamlakatimizda ham aholi o’sishi sezilarli tarzda kuzatilmoqda. Bu esa, har bir mamlakatda o’sib borayotgan aholining energiyaga bo’lgan ehtiyojlarini qondirish uchun, uglerod yoqilg’ilariga qaramlik va ulardan hosil bo’ladigan issiqxona gazlari ekologik inqirozni oldini olish uchun javobgar ekanligini yaqqol ko’rsatib turibdi. Shundan kelib chiqib, texnologik rivojlanish, ortib borayotgan elektrlashtirish tufayli mamlakatimizda energiya talabi tez sur’atlar bilan o’sib bormoqda va bu talab turli xil yashil energiya orqali qondirilishi eng muhim omillardan biri hisoblanadi.

Аннотация: В настоящее время почти во всех странах мира, включая нашу страну, наблюдается заметный рост численности населения. Это ясно показывает, что каждая страна несет ответственность за удовлетворение растущих энергетических потребностей населения, зависимость от углеводородного топлива и выбросы парниковых газов для предотвращения экологического кризиса. Исходя из этого, благодаря технологическому развитию и растущей электрификации, в нашей стране спрос на энергию стремительно растет, и его удовлетворение различными видами «зеленой» энергии является одним из наиболее важных факторов....

Abstract: Currently, nearly every country in the world, including ours, is experiencing significant population growth. This clearly demonstrates that every country is responsible for meeting the growing energy needs of its population, its dependence on fossil fuels, and greenhouse gas emissions to prevent an environmental crisis. Consequently, thanks to technological development and increasing electrification, energy demand in our country is rapidly growing, and meeting it with various forms of "green" energy is one of the most important factors.

Kalit soʻzlar: Ekologiya, energiya, yashil energetika, atmosfera, kislotali yomg'ir, quyosh energiyasi, uglerod yoqilg'ilari, issiqxona gazlari, ekologik inqiroz, texnologik rivojlanish, shamol energiyasi.

Ключевые слова: Экология, энергия, зеленая энергетика, атмосфера, кислотный дождь, солнечная энергия, углеводородное топливо, энергия ветра, парниковые газы, экологический кризис, технологическое развитие.

Keywords: Ecology, energy, green energy, atmosphere, acid rain, solar energy, carbon fuel, wind energy, greenhouse gases, environmental crisis, technological development.

Bizga ma’lum-ki, insoniyat paydo bo’libdi-ki, ular tabiat bilan uzviy bog’liqlikda yashaydi. Inson hech qachon tabiatsiz yashay olmaydi, chunki u tabiatning ajralmas qismi hisoblanadi. Biz yashab turgan olam huddi insoniyat bilan birgalikda harakat qilayotgan insonning bir bo’lagiga o’xshaydi. Quyoshning har zarrasida, tuproqning har jismida tabiatning bizga bo’lgan iliq taftini his qilamiz. O’zining har bir jabhasida inson uchun zarur bo’lgan minglab unsurlarni mujassam etgan. Ana shunday go’zal tabiatimiz bugungi kunda nega ayanchli ahvolda? Nega havo tarkibi bu darajada iflos? Bunga kimlar sababchi? Buni qanday oldini olish mumkin? Shu kabi savollar bugungi kunning dolzarb mavzusiga aylangan va bulardan ba’zilariga javob berishga harakat qilamiz.

Ming afsuski, inson tabiatga misli ko’rilmagan miqdorda ta’sir ko’rsatadi. Inson aql zakovati orqali, mehnat faoliyati tufayli ta’sir qilishini hech bir narsa bilan taqqoslab bo’lmaydi.

Aniqroq aytadigan bo'lsak, mavjudotlar tabiatdan qanday bo'lsa, shunday foydalanib, unga sezilarsiz ta'sirini o'tkazadi. Insoniyat uni o'rab turgan barcha shart sharoitlarga moslasha oladi, bordi-yu moslasha olmasa, uni o'z istaklariga moslashtiradi, natijada tabiat muvozanati buziladi, buzilgan muvozanat esa katta ta'lofatlarga olib keladi.

Tirik mavjudotlarni o'rab turgan ekologik muhit, asosan, insoniyat tomonidan salbiy tomonlarga o'zgartirilib yuborildi, buning asosiy sababi: zavod-fabrikalar, transportlar va ulardan chiqayotgan chiqindilar. Bu o'zgarishlar atrof-muhitni shu darajada o'zgartirdi-ki, barcha tirik mavjudotlar qatori inson salomatligiga ham o'z ta'sirini o'tkazdi. XXI asr insoniyat faoliyatining har bir sohasida, ayniqsa, tibbiyotda buyuk kashfiyotlar qilib, milliardlab mablag'lar sarflanishiga qaramay, insonlar organizmiga kasalliklar xavf solishi va hayotdan bevaqt ko'z yumushlar ko'p uchraydi. Biz atrof muhitga va inson salomatligiga jiddiy zarar yetkazadigan "achinarli" ta'sirini tavsiflash bilan boshlaymiz. Bu yerda biz nafaqat o'simliklar va hayvonlarga yetkazilgan zarar haqida gapiramiz, balki bu ta'sirlar odamlar sog'liklari bilan bog'liq bo'lgan salbiy holatlarni ham keltirib chiqaradigan muammolarga guvoh bo'lamiz.

Odatda, qabul qilinadigan qarorlar atrof muhitga salbiy ta'sirlarni kamaytirish, tabiiy muhitni himoya qilishdan ko'ra, inson salomatligini himoya qilish uchun ko'proq ahamiyatga ega. Ushbu ta'sirlarning asosiy oqibatlari umuman sayyoramizning ifloslanishidir. Biz suv, tuproq, havoning ifloslanishini, ekotizimlarning yo'q qilinishini, yashash joylarining parchalanishini va boshqalarni ko'rishimiz mumkin. Bularning barchasi kasalliklarning ko'payishiga, biologik xilma-xillikning yo'qolishiga va o'simlik va hayvonot dunyosida ham, odamlarda ham sog'liq bilan bog'liq muammolarga olib keladi.

Buyuk mutafakkir bobomiz Abu ali ibn Sinoning hozirda ekologiya deb yuritilayotgan atrof-muhitning deyarli barcha omillari, ularga insonning, jonzotlarning ta'siri va nihoyat, bu omillarning inson va jonzotlarga aks ta'siri to'g'risidagi mashhur iboralarning keltirishning o'zi kifoya. "Agar havoda chang va g'ubor bo'lmaganida inson 1000 yil yashagan bo'lar edi", yoki: "Havo toki muvozanatlangan va toza bo'lsa, unga (pnevma) begona qo'shimchalar qo'shilmasa, u salomatlik garovi bo'ladi, aks holda turli kasalliklarga sabab bo'ladi". Yashash joyi muhiti borasida esa "Tib qonunlari"da alohida ta'kidlab, shunday deyilgan: "Turar joy tanaga turlicha ta'sir qilishi mumkin: baland yoki past joyligi, tuproq tarkibi hamda xususiyati, suvning seroblighi yoki kamyoblighi, darxtlarning mo'llighi, qabrison yoki konlarga yaqinligi va boshqalar yashash joyi tanlanganda muhim ahamiyatga ega". Bu fikrlar muhit to'grisida bo'lib, tibbiy ekologiyada tegishli ekanligi guvohi bo'lamiz.

Havoning ifloslanishi — atmosferada odamlar va boshqa tirik mavjudotlar sog'lig'iga hamda iqlimga zarar yetkazuvchi moddalarning mavjudligi sababli kelib chiqqan ifloslanish. Gazlar (shu jumladan ammiak, karbon monoksit, oltingugurt dioksidi, azot oksidi, metan, karbonat angidrid va xlorftorokarbonlar, qattiq zarralar (organik va anorganik) va biologik molekulalar kabi havoni ifloslantiruvchi moddalarning har xil turlari mavjud. Havoning ifloslanishi odamlarni kasalliklarga yo'liqtirishi, ularda allergiyalarni paydo qilishi va hatto o'limga olib kelishi mumkin; u hayvonlar va oziq-ovqat ekinlari kabi boshqa tirik organizmlarga hamda tabiiy muhitga (masalan, iqlim o'zgarishi, ozon qatlamining yemirilishi yoki yashash muhitining buzilishi) yoki atrof-muhitga (masalan, kislotali yomg'ir orqali) zarar yetkazishi mumkin. Atmosferaning ifloslanishiga inson faoliyati ham, tabiat hodisalari ham sabab bo'la oladi. Havoning ifloslanishi nafas olish yo'llari infeksiyalari, yurak kasalliklari, KOAH, insult va o'pka saratoni kabi ifloslanish bilan bog'liq bir qator kasalliklar uchun muhim xavf omilidir.

Mavjud muammo borasida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadi-ki, havo ifloslanishi IQ ko'rsatkichlarining pasayishi, idrokning buzilishi, ruhiy tushkunlik va perinatal salomatlikka zarar yetkazish kabi psixiatrik kasalliklar xavfining oshishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Havoning yomon sifati inson salomatligiga ta'siri juda keng bo'lib, asosan tananing nafas olish tizimi va yurak-qon tomir tizimiga ta'sir qiladi. Havodagi changning sog'lik uchun ta'siri uning kimyoviy tarkibi, kelib chiqishi, o'lchami va zarrachalar zichligiga qarab turlicha bo'ladi. Xarakteriga ko'ra bu yengil bezovta qiluvchi ta'sir yoki kuchli toksik zaharlanish bo'lishi mumkin.

O'lchami 10 mkm (PM10)dan kichik o'pkaga oson kiruvchi va 2.5 mkm (PM2.5)dan kichik o'pkaga chuqur kiruvchi chang zarralari eng ko'p xavf tug'diradi.

O'z davrida Bob Braun tomonidan yozilgan ushbu jumlagga e'tibor qarating - "Insoniyat tsivilizatsiyasining kelajagi yashil bo'ladi – yoki, umuman bo'lmaydi", naqadar sermazmun so'z. Uning tomonidan yozilgan bu satrlarda iqlim o'zgarishidan azob chekayotgan yer yuzidagi har bir jonzotning taqdiri juda nozik tasvirlangan. Har bir davlat o'sib borayotgan aholining energiya ehtiyojlarini qondirish uchun uglerod yoqilg'ilariga qaramlik va ulardan hosil bo'ladigan issiqxona gazlari ekologik inqiroz uchun javobgardir. Texnologik rivojlanish va ortib borayotgan elektrlashtirish tufayli O'zbekistonda energiya talabi tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda va bu talab turli xil yashil energiya variantlari orqali qondirilishi mumkin.

Shuning uchun mamlakatimiz fuqarolari salomatligini yaxshilash, xom neft importi narxini oshirish, kislotali yomg'ir va uglerod chiqindilarini kamaytirish orqali atrof-muhitni muhofaza qilish uchun yashil energiya imkoniyatlarini o'rganishi kerak. Yashil energiya juda kam ifloslanish bilan ishlatilishi mumkin bo'lgan tabiiy energiya jarayonlarini o'z ichiga oladi. Geotermal energiya, shamol energiyasi, kichik gidroenergetika, quyosh energiyasi, biomassa energiyasi, to'lqinlar energiyasi bu toifaga kiradi.

Ba'zi ta'riflarda yondirilishi mumkin bo'lgan chiqindilardan olingan quvvatni ham o'z ichiga oladi. Quyosh energiyasi, geotermal energiya, okean energiyasi va shamol energiyasi energiya ehtiyojlarini qondirish va iqlim o'zgarishining oldini olishda yordam beradigan yashil energiyaning muhim manbalaridan biridir. Quyosh energiyasi - mamlakatimiz quyosh sevar mamlakat bo'lib, uning geografik joylashuvini hisobga olgan holda, quyosh energiyasidan foydalanish imkoniyatlari juda katta. Quyosh energiyasi yashil energiyag eng mashhur alternativ hisoblanadi. Shu bilan birga, mamlakatimizning aksariyat hududlarida 300 ga yaqin quyoshli kunlar mavjud bo'lib, ulardan 3000 soat quyosh nuri olinadi va bu quyosh nuri elektr energiyasiga aylantirilsa, u bir necha ming trillion kilovatga teng.

Shu tufayli mamlakatimizda ortib borayotgan energiya muammolarini hal qilish mumkin. Shamol energiyasi - yerning ochiq joylarida shamol tegirmonlari tomonidan ishlab chiqarilgan shamol energiyasi ham yashil energiyaga yaxshi alternativ hisoblanadi. Shamol energiyasi mamlakatimizda qayta tiklanadigan energiyaning muvaffaqiyatli bo'lmagan varianti sifatida paydo bo'ldi. Geotermal energiya - yerning ichki qismidagi issiqlik yordamida ishlab chiqarilgan elektr energiyasi hisoblanadi.

Poligon gazi - chiqindi gazi (LFG) poligon hududida to'ldirilgan chiqindilarning organik moddalarini parchalanishidan hosil bo'lgan tabiiy qo'shimcha mahsulotdir. Shaharlarda o'sib borayotgan poligon chiqindilaridan atmosferaga chiqarish o'rniga uni yig'ish va aylantirish va energiya manbai sifatida ishlatish mumkin. Shahar chiqindixonalaridan chiqadigan hid va boshqa xavfli chiqindilarni kamaytirishga yordam beradi va metanning atmosferaga chiqishini oldini oladi. Qayta tiklanadigan energiya resurslari bugungi kunda dunyodagi elektr energiyasini 26,8 % ni tashkil qiladi, biroq IEA ma'lumotlariga ko'ra, uning ulushi 2026 yilga borib 32,7 % ga yetishi kutilmoqda. Tiklanish asosan 2019 yilda texnologik xarajatlarning pasayishi va atrof muhit muammolari tufayli global sekinlashuvdan keyin sodir bo'ldi.

Vodorod toza yoqilg'i bo'lib, yoqilg'i hujayrasida iste'mol qilinganda faqat suv hosil bo'ladi. Vodorod tabiiy gaz, yadroviy energiya, biomassa va quyosh va shamol kabi qayta tiklanadigan energiya kabi turli xil mahalliy resurslardan ishlab chiqarilishi mumkin. U avtomobillarda, uylarda portativ quvvat uchun va boshqa ko'plab ilovalarda ishlatilishi mumkin. Vodorod energiyasi har qanday amaliy maqsadda yetkazib beriladigan energiya ishlab chiqarish uchun vodorod yoki vodorod o'z o'z tarkibiga birikmalardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Vodorod energiyasining afzalliklari:

- yuqori energiya samaradorligi;
- katta ekologik va ijtimoiy imtiyozlar;
- iqtisodiy raqobatdoshlik.

Hozirgi vaqtda dunyo iqtisodiyotining barcha tarmoqlarida vodorod energiyasi bilan tajriba o'tkazmoqda:

- energiya ishlab chiqarish, saqlash va taqsimlash;
- binolar va uy xo'jaliklari uchun elektr, issiqlik va sovitish;
- sanoat tarmoqlari;
- transport;
- xom - ashyoni qazib olish va ishlab chiqarish.

Yuqoridagi asosda aytishimiz mumkin-ki, an'anaviy energiya resurslari qayta tiklanmaydigan va cheklangan bo'lish bilan birga iqlim o'zgarishiga ham javobgardir. Shuning uchun mamlakatimiz aholisining o'sib borishi va ularning energiyaga bo'lgan ehtiyojlarini faqat yashil energiya orqali qondirish mumkin.

Ammo yashil energiya texnologiyasi va uning mahsulotlari juda qimmat, shuning uchun odamlarning qiziqishi kamroq. Ular texnologiyaga sarmoya kiritish orqali hamma uchun ochiq bo'lishi mumkin. Geografik xilma-xillik va texnologik jasoratning to'g'ri kombinatsiyasi bilan mamlakatimiz yashil energiya salohiyatini oshirishi mumkin, shu bilan qazilma yoqilg'i energiyasiga qaramligini kamaytiradi va kelajak avlodlarga yanada ko'proq yashil mamlakatni topshiradi.

-yuk tashuvchi transportlar harakatlanishi tartibga solish hamda yo'llarni ifloslantirishning oldini olishga qaratilgan nazorat tadbirlarini kuchaytirish hamda qonun buzilish holatlarini qat'iy nazorat qilish;

-ishlab chiqarilayotgan motor yonilg'isini "Yevro — 5" ekologik standartiga keltirish;

-ishlab chiqaruvchi korxonalar zamonaviy havo filtr texnikasi bilan taminlash va ulardan olinayotgan soliq miqdorini oshirish;

-yuzaga kelayotgan chiqindilarni qayta ishlash, ulardan gaz manbaasini olish, chet davlatlardan import qilayotgan tovarlarni ishlab chiqarishga va shu tadbirkorlik turi bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan tadbirkorlarga e'tiborni kuchaytirish;

-Osiyoda muammo bo'lishi kutilayotgan suvsizlik masalasida, yurtimizda faoliyat yuritayotgan avtomobil yuvish uchun mo'ljallangan joylarda suv filtrlarini o'rnatish. Yani bir mashina yuvilishiga sarflangan suvni yig'ib, suvni mashina yuvish uchun yaroqli darajada filtdan o'tkazish va foydalanish;

-ijtimoiy soha joylarida (avtobus, shifoxona, ta'lim olish maskanlari) havo filtrlarini o'rnatish;

-yangilik bo'lgan g'oyalar uchun rag'batlantirishlarni ko'paytirish;

-avtomobil qatnov yo'llar o'rtasiga havo generatorlari orqali elektr olish;

-shahar havosining ifloslanishining asosiy omili bo'lgan qazib olinadigan yoqilg'i bilan ishlaydigan avtotransport vositalarini elektr transport vositalari bilan almashtirish va boshqalar.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkin-ki, biz insonlar tabiat bilan to'g'ri muloqot va yashillikka yaxshi munosabatda bo'lsak, ishonchimiz komil-ki, ular ham o'z yaxshiliklarini bizdan darig' tutmaydi. Bir so'z bilan aytganda, yashillikka ko'plab yaxshiliklar yashiringan, bizdan galdagi vazifa sifatida yashillikni qadrlash va undan oqilona foydalanish talab etiladi.

Adabiyotlar

1. Biology (textbook for academic lyceums and professional colleges)
2. Zhumaeva, Sh., B. (2022). Эколого-флористический анализ альгофлоры водных объектов бухарской области. Международный междисциплинарный исследовательский журнал Galaxy.
3. Nazarov, A. (2021). Challenges to uzbekistan's secure and stable political development in the context of globalization. Journal on International Social Science, 1(1),
4. Nazarov, A. (2021). Healthy Generation-The Basis Of A Healthy Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(11)